

SHE'RIY SAN'ATLAR LATOFATI

Saodat Eshpulatova

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti dotsenti, f.f.f.d., PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739451>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yorqin siymolari, o'zbek mumtoz she'riyatini o'zining go'zal ijodi bilan boyitgan ijodkorlarning g'azallaridan tahlil qilib, ularning mazmuni bilan tanishamiz. Bu g'azallarda tasvirlangan badiiy vositalar, she'r go'zalligi, so'z qo'llash mahorati va shu kabilar haqida so'z boradi. Shu bilan birga Navoiy, Lutfiy, Atoy she'riyatida qo'llangan she'riy san'atlar haqida ham ma'lumot berilgan, g'azallari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tadrij, istiora, tashxis, tazod, takrir, mubolag'a, talmeh, g'azal, tarse', o'xshatish, irsoli masal.

Аннотация. В данной статье рассматриваются яркие личности узбекской литературы, анализируются газели, обогащающие узбекскую классическую поэзию своим прекрасным творчеством, и знакомимся с их содержанием. Обсуждаются художественные средства, изображенные в этих газелях, красота поэзии, мастерство использования слов и тому подобное. Также предоставлена информация о поэтических искусствах, использовавшихся в поэзии Навои, Лутфий, Атои, и проведен анализ их газелей.

Ключевые слова: тадриж, истора, оживить, тазод, такрир, гипербола, талмех, газель, тарсей, сравнение, ирсоли масал.

Annotation. This article analyzes the prominent figures of Uzbek literature, examining the ghazals that enrich Uzbek classical poetry with their beautiful creativity, and explores their content. It discusses the artistic devices depicted in these ghazals, the beauty of poetry, the skill of word usage, and similar topics.. Additionally, information about poetic arts used in the poetry of Navoi, Lutfiy, and Atoi is given, and their ghazals are analyzed.

Keywords: tadrij, istora, revitalization, tazod, takrir, exaggeration, talmeh, ghazal, tarsey, simile, irsoli masal.

Bizning adabiyotimizni dunyoga tanitgan, uni o'lmas meros sifatida kelajak avlodga yetkazishga sababchi bo'lgan, umri boqiy she'rlar yaratgan nomi boqiy ijodkorlarimiz bor. Ularning bizga meros qoldirgan asarlari shunday ulkan ummonki, qanchadan qancha avlodlarini o'z nuri-ziyosi bilan asrlar davomida bahramand etib tursa-da, hamon bir qatra ham kamaymasdan, o'z qimmatini yo'qotmasdan bir necha asrlardan buyon yashab kelmoqda. Bu ijodkorlarning g'azallari mutolaasi o'quvchiga shunday huzur bag'ishlaydiki, har gal o'qiganimizda yangi-yangi ma'nolarni uqish mumkin. Yuragimiz tubidagi eng pokiza hislar, bokira tuyg'ular bosh ko'taradi, g'alayon qiladi. She'riyat atalmish ummonning asiriga aylanasiz-qo'yasiz. Keling, mutolaani Hazrat Navoiy ijodidan boshlaylik...

Vahki, chamandin yana esti shamol o'zgacha,

Har dam o'lur atridin ko'ngluma hol o'zgacha.

Bunchalar chiroyli ta'riflangan chaman qayer ekan-a? G'azal shunday go'zal ohang bilan boshlandiki, beixtiyor ko'z oldingizga obod bir bog' keldi. Bunday betakror go'sha tushingizga ham kirmagan. Nazarimda, biz bunday joyni orzu qilamiz, xolos. Nima uchun bu chamanning

shamoli o‘zgacha tuyuladi? Nima uchun u ko‘ngilga xush yoqadigan bo‘y taratadi? Chunki u oddiy chaman emas. Bu –ilohiy ishqdan bahramandlik bog‘i, Alloh ishq bilan mast bo‘lish bog‘i.

*Bulbul-u qumri chekib lahn-u navo o‘zga nav’,
Ko‘rguzadur sarvi gul g‘anj-u dalol o‘zgacha.*

Bu chamanning bulbul-u qumrilar ham o‘zgacha sayraydi, ularning kuyiga, sayrashiga tahsin o‘qiysiz. Qomati sarvdek tik gul esa qosh-ko‘zlarini uchirib, noz-karashmalar qiladi. Gulning ko‘zi borligi haqidagi lavhani biz “Hayratul-abror” asaridagi Nushirvon haqidagi hikoyatda uchratgan edik. Nushirvon nargis gulining ko‘zidan uyalib, adabsizlikdan qaytgan edi. Yuqoridagi baytda ham jonsiz narsa jonlantirilib, tashxis san’ati qo‘llangan.

*Savsan o‘lub sarbaland, g‘uncha qilib no‘shxand,
Elga alardin yetib daf‘i malol o‘zgacha.*

Gulsafsar yuksaklikka ko‘tarilib, g‘uncha esa chiroyli tabassum qiladi (yana tashxis san’atini ko‘ryapmiz). Bu hodisalar xalqqa, odamlarga xotirjamlik baxsh etadi. Bu, albatta, Allohga bo‘lgan muhabbat evaziga kelgan baxtiyorlik tuyg‘usi.

Birinchi misrada ichki qofiya ham mavjud: sarbaland – no‘shxand. Bu qofiyalanish g‘azal ohangdorligini kuchaytiradi.

*Sunbuli purtob ham, lolai serob ham,
Dud ila o‘tdin bo‘lub shibh-u misol o‘zgacha.*

Yarqirab ko‘zlarni quvnatadigan sunbul ham, serobligidan qirlar bag‘rini gilamga aylantiradigan lolalar ham, hattoki tutun bilan olovning ham o‘xshashi topilmaydi, ularning bari o‘zgacha. Buning sababi esa birinchi baytda keltirildi – chamandan esgan o‘zgacha shamol.

Birinchi misradagi ichki qofiya tarkibida radif (ham) ishtirok etgan.

*Kirdi magar dilbarim, huru pari paykarim,
Gulshan aro ko‘nglida fikr-u xayol o‘zgacha.*

Agar bu chamanga sevikli yor, parisurat go‘zal tashrif buyursa, bu gulshan ichida uning fikri-xayoli ham o‘zgacha bo‘ladi. Sevimli yor hurlarga, parilarga o‘xshatilyapti. Oshiq yigit yorining shu chamanga kirishini juda xohlayapti, chamanning yor bilan o‘zgacha bo‘lib ketishini ko‘ngli sezyapti.

*Bo‘lsa manga dog‘i yo‘l, andaki aysh aylar ul,
Qilsam edi mast o‘lub qol-u maqol o‘zgacha.*

Oshiq yigit ishq yo‘lidan hech charchamagan, aksincha, yana yo‘l yurishni istaydi. Bu yo‘lda aysh-u ishrat qilib, mast bo‘lib, o‘ylamay, beixtiyor ba’zi bir gap-so‘zlarni aytib yuborishni orzu qiladi. Agar mayni ishq ramzi ekanligini yodga olsak, oshiq Allohga bo‘lgan muhabbatdan mast bo‘lishni xohlaydi.

*Umri abad topqamen, tutsa manga bir qadah,
Nash‘ai maydin anga husn-u jamol o‘zgacha.*

Agar sevikli yor oshiq yigitga qadahda may tutsa, u mangu yashaydi, qiz qo‘lidagi qadah yigitga abadiy umr bag‘ishlaydi. May xayolidan oshiqning husni-jamoli ham o‘zgacha tusga kiradi, u o‘zini juda baxtiyor hisoblaydi.

*Dahrda yo‘qdur karam, dahrning ahlida ham,
Qilmag‘asen, ey ko‘ngil, fikri muhol o‘zgacha.*

Bu dunyoda lutf-u karam yo‘qdir, dunyo ahli ham saxovat tuyg‘usidan yiroqda. U bu dunyoning mehrsizligini, saxiylikka begonligini biladi, chunki bu – o‘tkinchi dunyo. Shuning uchun oshiq yigit ko‘nglidan mumkin bo‘lmagan ishlarni qilmasligini so‘rayapti.

*Zuhd, Navoiy sanga bermadi masjidida fayz,
Emdi kirib dayr aro, tarhni sol o'zgacha.*

Maqta'da Navoiy zohidga murojaat qilyapti. Uning masjididagi holatidan qoniqmayapti, uning dayr(mayxona)ga kirib, o'z yashash tarzini o'zgartirishini so'raydi. Axir zohidlar bu dunyodan uzilgan odamlar, ularni o'tkinchi dunyoning g'am- tashvishlari bezovta qilmaydi. Ular chin dunyoning umidi bilan yashashadi.

“So‘z durki, nishon berur o‘likka jondin...”

Alisher Navoiy ijodini cheki ko‘rinmas bir ummonga qiyos qilamiz, chunki uning har bir satri biz uchun qanchalar yaqin bo‘lmasin, shunchalar cheksiz, oxiriga yetolmaymiz. Bu shoir asarlaridagi xilma-xillik, ulug‘vorlik va insonni o‘ziga asir eta oladigan bir jozibada. Shoir ijodida hech bir bayt, hatto hech bir jumla shunchaki yozilmaydi. Undagi har bir so‘z katta qiymatga ega.

Hazrat Navoiy so‘zning buyukligi haqida juda ko‘plab hikmatli so‘zlar aytganlar. “Mahbubul-qulub” asarining nasriy bayonida shunday deyiladi: ”So‘z borki, eshituvchining taniga jon kirgizadi; so‘z borki, gapiruvchining boshini yelga uchiradi.... So‘zni ko‘ngilda pishitmaguncha tilga olma; dilingda bor gapning hammasini tilingga keltirma.” Yuqoridagi so‘zlarga Hazratning o‘zlari ham doim amal qilib kelganlar, shu bois u kishining qalamlari tekkan asarlar hanuzgacha ohori to‘kilmagan, husn-u tarovati so‘nmagan, hanuz bizni hayratga soladi, o‘ylashga, intilishga undaydi. Keling, adabiyotimiz durdonasidan bahramand bo‘laylik.

*Sarv qad gulruqlar o'tmas xotiri noshodima,
Sarvu gul ko'rsam, alar kirgay magarkim yodima.*

Oshiq yigit g'amginligini qadlari raso, gul yuzli go‘zallar yoza olmaydi, chunki ular o‘tkinchi dunyoning ramzi, ularning go‘zalligi ham o‘tkinchidir. Faqat chamandagi gullarni ko‘rsagina, ular yodiga tushadi. Chunki sevikli yor qaddi-qomati sarvga, yuzlari gulag o‘xshatiladi. Bu o‘rinda o‘xshatish san‘atidan foydalanilgan.

*Uyla gardun zulmi etmish ro'zgorim tiyrakim,
Yoruta olmas quyosh kirsaxarob obodima.*

Bu dunyoning zulmi oshiq hayotini shunchalik parokanda qildiki, hattoki quyosh ham uning xarob mulkini obod qilolmaydi. Bu o‘rinda biz mubolag‘a san‘atini ko‘ramiz. Quyoshning yorita olmasligini ta‘kidlayotgan oshiq o‘z ruhiy ahvolini bo‘rttirib ko‘rsatmoqda. Uning ahvoli shu qadar xarobki, quyosh ham ko‘nglini yoza olmaydi.

*Nega faryod etmayin, yoxud netay faryod etib,
Bo'ylakim, faryod etib, yetmas kishi faryodima.*

Oshiqning o‘z ahvoli uchun faryod etgani yoki faryod etmaganining ahamiyati yo‘q, chunki hech kimning ahvoli unikidek aftoda emas, hech kim uningdek faryod qilolmaydi. Hech bir kishi uning ahvolini to‘liq tushunmaydi, his etolmaydi. Bu o‘rinda shoir faryod so‘zini bir baytda to‘rt marotaba qo‘llab, takrir san‘atini qo‘llagan.

*Sho'xlar mujgonidin zuhdum qutulsin, vah, necha
Igna birla naqb teshmak qal'ai po'lodima.*

Oshiq sevikli yorining kipriklaridan xavotirga tushadi. Kipriklarining po‘latdan yasalgan qal‘asini teshib, lahim qazib, oshiqning qalbini zabt etadi. Oshiq o‘z ixtiyorini unga topshirib qo‘yadi. Baytda chiroyli o‘xshatish keltirilgan, qalb po‘lat qal‘aga, kipriklar ignaga qiyoslangan.

*May quyoshin dayr aro har dam chekar bo'lsam, ne g'am,
Gar quyosh tig'in falak har dam chekar bedodima.*

Mayxonada maydagi quyosh aksini ichib yuborsam hayron bo'lmang, deydi oshiq, axir ko'kdagi quyosh har doim mening og'ir ahvolimni ko'rsa ham, o'z nurlari tig'ini sanchishdan tiyilmaydi-ku? Bu o'rinda tajnis san'ati ishlatilgan, chunki ikkala misrada qo'llangan “chekmoq” fe'li har xil ma'nolarda kelgan.

G'azal mutolaasi bizni adabiyot gulshanini sayr qildirdi, zavq bag'ishladi, ilhomlantirdi. She'riyat atalgan bu xilqat asrlar osha bizni hayratga solishda davom etmoqda. Zero, Alisher Navoiy aytganlaridek, “So'z durrining ... sharifidin o'lgan badang'a ruhi pok yetar, kasifidin hayotliq tang'a zahri halok xosiyati zuhur etar.”

Ma'lumki, mumtoz adabiyot asarlarini olimlar uch tomonlama o'rganishgan:

1. *Ilmi aruz, ya'ni asar vazni*
2. *Ilmi qofiya - she'rdagi qofiyani tashkil etuvchi unsurlarni aniqlash*
3. *Ilmi bade' – asarda keltirilgan badiiy san'atlar tahlili.*

Ijodkorlarimizning uslublaridan kelib chiqqan holda she'riy san'atlarni go'yoki “taqsimlab” olamiz.

Lutfiy ijodida “irsoli masal” san'atiga muhim ahamiyat berilganini yoddan chiqarmagan holda, fikrimizni misollar bilan isbotlaymiz:

*Ayoqingga tushar har lahza gisu,
Masaldurkim, “Charog' tubi qorong'u”.*

Ona tili fani dasturi bo'yicha “Leksikologiya” mavzusi bor. Shu mavzuni tushuntirish asnosida she'riy san'atlar haqidagi ma'lumotlarni takrorlab, ona tili va adabiyot fanlarini uyg'unlashtirgan holda o'quv mashg'ulotlarini olib borish mumkin. Masalan, “Antonimlar va ularning uslubiy xususiyatlari” mavzusi yuzasidan o'quv mashg'ulotida “tazod” san'ati haqida eslatib o'tamiz:

*Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro' kelmadi,
Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi.*

(Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Alisher Navoiy ijodini o'rganish soatlari ham taxminan shu vaqtga to'g'ri keladi.)

“Uyadosh so'zlar” mavzusida “tanosub” san'atiga to'xtalishimiz mumkin:

*Uzun sochingdin uzmasmen ko'ngulni,
Ayog'ing qanda bo'lsa boshim anda. (Atoyi)*

Ushbu mavzu haqida gap ketganda, “tanosub” so'zi o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun “mutanosib” so'zini qo'llaymiz, bu so'zlar o'zakkodosh bo'lishi bilan o'quvchilar o'zlashtirishi uchun qulay bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abadiyat gulshani. “SHARQ” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent – 2013.
2. A. Xojiahmedov. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. “SHARQ” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati. Toshkent – 1998.
3. M.Shayxzoda. Asarlar. 6 tomlik. 4-tom. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1972.- b.198-202.
4. R.Vohidov, H.Eshonqulov. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Toshkent: - 2006.- B. 263.

5. T. Matyoqubova . Alisher Navoiy hayoti va ijodi. Toshkent – 2009.179 b.